

KARP BALIG'INING BALANSLASHGAN OZUQASI TARKIBIDAGI AMINOKISLOTALARNING O'RNI

¹Tohirjonov Nosirjon Tohirjon o'g'li, ²Abdinazarov Xasanboy Xoliqnazarovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Umumiy zootexniya va veterinariya” kafedrasi tayanch doktoranti

²Qo'qon davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrasi dotsenti, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11472951>

Abstract. *In the development of fisheries, the demand for feed protein and fish meal of many fish species is one of the main problems today. The development of protein or amino acids, which are the main components of fish growth, has been shown in the development of fisheries.*

Key words: *protein, nutrition, metabolism, water, amino acids, growth.*

Аннотация. *В развитии аквакультуры одной из основных проблем современности является высокая потребность многих видов рыб в кормовом белке и рыбной муке. В развитии рыбного хозяйства показано выработка белка или аминокислот, которые являются основными компонентами роста рыб.*

Ключевые слова: *белок, питание, обмен веществ, вода, аминокислота, рост.*

Annatasiya. *Akvakulturani rivojlanishida ko'plab baliq turlari ozuqa protein va baliq uniga bo'lgan yuqori talab bugungi kunning assosiy muammolaridan biridir. Baliqchilikning rivojlanishida baliqlarni o'sishi asosiy komponenti bo'lgan oqsil yoki aminokislotalar organizmlarning rivojlanishi ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *oqsil, oziqlanish, metabolizm, suv, aminokislota, o'sish.*

Kirish. Jahon akvakulturasining qarib 70% (suv o'simliklaridan tashqari) ozuqa tarkibiy qismlarini aralashtirish orqali ishlab chiqariladigan tijorat aralash ozuqalariga tayanadi[4]. Baliq yetishtirish iqtisodiy rivojlanish va oziq-ovqat bilan ta'minlashda foyda keltiradi lekin, akvakultura bo'yicha jamoatchilik muhokamalarida resurslar va atrof-muhitning barqarorligi ta'sir qiladi[5]. Iqtisodiy rentabellik va akvakulturaning barqarorligi nuqtai nazaridan, oqsildan foydalanish samaradorligini maksimal darajada oshirish va barcha yetishtiriladigan baliq turlari uchun ratsionda baliq unidan foydalanishni kamaytirish zarur. Biroq, ba'zi o'sayotgan baliqlarning tanasida proteinni ushlab turish darajasi cho'chqa va tovuqlarni o'stirishdan ham pastroqdir[5]. Buning sababi baliq turlarining yuqori protein talablarini qisman metabolik foydalanish uchun energiyaning asosiy qismini ta'minlash uchun sarflanadi[6]. Bunda azot oksidi yo'q oziq-ovqat oqsilining hazm bo'lishini tushunish, shuningdek, so'rilishi, metabolizmi va aminokislota ratsiondagi yuqori darajadagi protein azotning chiqarilishini oshiradi[9]. Akvakulturada baliq uni eng muhim protein manbai bo'lib, yovvoyi holda yig'ib olingan butun baliq va qobiqlardan olinadi (FAO 2018). Har yili baliq uni ishlab chiqarish uchun taxminan 20 million tonna baliq bor va ularning 70% ga yaqini akvakulturaga qolgan qismi esa cho'chqa va tovuq yetishtirishga yo'naltirilgan [7]. Baliq uni uchun ishlatiladigan baliqlarning 90% ni odamlarni boqish uchun yo'naltirilishi mumkin edi [8]. Respublikada baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularning ijrosini sifatli va puxta ta'minlash choralari ko'rilmogda [1]. Oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, 370,7 million kishi to'yib ovqatlanmaydigan mintaqada dunyodagi ko'rsatkichning yarmini tashkil etishda davom etmoqda. Xuddi shunday, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi dunyodagi jiddiy oziq-

ovqat xavfsizligining yarmini tashkil qiladi, erkaklarnikiga qaraganda ko'proq ayollar oziq-ovqat bilan ta'minlanmagan[2].

Protein to'qimalarning o'sishining asosiy komponenti bo'lganligi va oziq-ovqat oqsili ozuqa tarkibidagi eng qimmat ozuqa moddasi bo'lganligi sababli, hayvonlarning ovqatlanish bo'yicha mutaxassislari har doim ozuqadagi proteinning hazm bo'lishiga katta e'tibor berishadi. O'rtacha narxda ozuqaviy muvozanatli ozuqalarning barqaror manbasini ta'minlash uchun oziq-ovqat oqsillari va aminokislotalarni yetarli darajada ta'minlash hayvonlarning (shu jumladan baliq) va odamlarning optimal salomatligi, o'sishi, rivojlanishi va omon qolishi uchun juda muhimdir[10]. An'anaga ko'ra, o'sish yoki azot balansiga asoslanib, aminokislotalar sutemizuvchilar, qushlar va baliqlar uchun ozuqaviy jihatdan muhim bo'lgan aminokislotalar yoki muhim bo'lmagan aminokislotalar bo'linadi[10]. Biroq, so'nggi tadqiqotlar hayvonlarda ozuqaviy muhim aminokislotalar ozuqaviy muhim aminokislotalar va ozuqaviy ahamiyatga ega bo'lmagan aminokislotalarning funktsional aminokislotalarning potentsial rollariga qaratilgan. Ba'zi aminokislota va ularning metabolitlari parvarish qilish, o'sish, ozuqa iste'mol qilish, ozuqaviy moddalardan foydalanish, immunitet, xatti-harakatlar, lichinkalar metamorfozi, ko'payish, shuningdek, atrof-muhitning stress omillariga va patogen organizmlarga qarshilik ko'rsatish uchun zarur bo'lgan asosiy metabolik yo'llarning muhim regulyatorlari hisoblanadi[3]. So'nggi o'n yil ichida hayvonlarning oziqlanishi va funktsional aminokislota rollariga qiziqish ortib bormoqda va aminokislota biologik mavjudligi hayvonlar tomonidan metabolik foydalanish uchun mavjud bo'lgan shaklda hazm bo'ladigan va so'rilgan oziq-ovqat oqsilidagi aminokislota va ularning kichik peptidlarining foizlari sifatida aniqlanadi[2].

Materiallar va usullar. Tajriba 20 hafta davomida o'tkazildi va bu maqsadda 160 ta oddiy sazan *C. carpio*. (Og'irligi o'rtacha $60 \pm 1,3$ g) baliq edi Baliqlar hajmiga qarab saralanib, tortilib, 2x3m balanligi 1m 4 ta tajriba bessenga xar- birga 40 donadan *C. carpio* solindi. Baliqlar laboratoriya sharoitlariga moslashtirildi va 3 hafta davomida oziqlantirish sinovlaridan oldin nazorat granulalari (30% xom protein) bilan oziqlandi Eksperimental ozuqalar 10 kg lik partiyalarda tayyorlangan. ozuqalar (30% xom protein, 8% xom lipid) bazal ingredientlardan foydalangan holda tuzilgan. Jadval (1). nazorat ozuqasi sifatida ishlatiladigan ozuqa va eksperimental ozuqalar turli darajadagi lizin va metionin bilan to'ldirilgan bir xil ozuqalar quyidagicha; T1 (2 g Lys, 1 g Met/ kg), T2 (3 g Lys, 1,5 g Met/kg) va T3 (4 g Lys) , 2 g Met/kg). Maydalangandan so'ng, har bir eritma(davolash) va suv (3 l) tajriba ozuqalari uchun har bir ozuqaning yengil xamirini hosil qilish uchun qo'shildi.

Granulyator orqali va kerakli pellet hajmiga (2 mm granulalar) erishish uchun tegishli nozik diafragma diskidan (2 mm) foydalanildi. Biz pelletni quyosh ostida 24 dan 48 soatgacha tabiiy ravishda quritdik. Ozuqalar juda yaxshi ezilgan va plastik idishga solingan, keyin etiketlangan va foydalanilgunga qadar quruq, qorong'i joyda saqlanadi. Ozuqa formulasi va eksperimental ozuqalarning proksimal tahlili (2) jadvaldakeltirilgan.

O'sish parametrlari va ozuqadan foydalanish. Tadqiqot davomida (20 hafta) eksperimental baliqlarning o'sish ko'rsatkichlari va ozuqa samaradorligi yakuniy vazn(FW), vazn ortishi (WG), umumiy ozuqa iste'moli (TFI), o'ziga xos o'sish sur'ati (SGR), ozuqa konversiyalash nisbati (FCR) bilan o'rganildi. Ozuqa samaradorligi darajasi (FCE) va oqsil samaradorligi koeffitsienti (PER), (Abdalqadir, 2014). Hisoblashlar quyidagi tenglamalar yordamida amalga oshirildi;

$$WG \text{ (g/baliq)} = FBW - IBW$$

$$SGR \text{ (% kun)} = 100 * (\ln FBW - \ln IBW) / TFCR = FI / WG$$

$$FCE (\%) = WG/FI \times 100PER = WG/PI$$

PI = protein iste'moli (g) / baliq soni Bu erda FBW = yakuniy tana vazni (g), IBW = boshlang'ichtana vazni (g), lnFBW = yakuniy tana vaznining logarifmi, lnIBW = boshlang'ich tana vaznining logarifmi, T = tadqiqot davomiyligi (kunlar), FI = ozuqa iste'moli (g) va PI = protein iste'moli (g).

Tajribada butun davr davomida haroratlar ($25 \pm 0,9C$) va pH ($7,7 \pm 0,1$) va erigan kislorod (DO) ($7,6. \pm 0,3ppm$) edi. elektr o'tkazuvchanligi (EC) ($0,27 \pm 0,05mS.sm-1$) va ammiak ($0,55 \pm 0,06ppm$) jadvalda (1) edi. To'rtta tajribali ozuqa bilan oziqlangan oddiy sazan baliqlarining o'sish ko'rsatkichlari (3) jadvalda keltirilgan. Tadqiqot davomida eksperimental davrda o'lim holatlaridayd etilmagan.

1- jadval: O'rganilgan suv namunalari uchun suv sifatini baholash.

Parametrlar	yopiq tizim
Ph	$7,7 \pm 0,1$
EC(mS.sm-1)	$0,27 \pm 0,05$
RES	$2,6 \pm 0,1$
Do (ppm)	$7,6. \pm 0,3$
suv harorati (C)	$25 \pm 0,9$
Ammiak (ppm)	$0,55 \pm 0,06$

T1 qo'shimcha ozuqasi bilan oziqlangan baliqning yakuniy vazni baliq bilan oziqlangan nazorat ozuqasi bilan solishtirganda sezilarli farqlar bor edi, lekin T2 qo'shimcha ozuqa bilan oziqlangan baliq biroz yaxshilandi, ammo nazorat baliq guruhi bilan solishtirganda sezilarli farqlar ko'rinmadi. Lizin va metionin bilan oziqlangan baliq nazorat baliqlari bilan solishtirganda sezilarli darajada past WG oldi. Bundan tashqari, T1 qo'shimchalari bilan oziqlangan baliqning vazn ortishi nazorat ozuqasi bilan oziqlangan baliqdan sezilarli darajada yuqori edi, T2 qo'shimcha ozuqasi bilan oziqlangan baliq esa, baliq nazorati guruhi bilan solishtirganda sezilarli farqlar kuzatilmadi. Lizin va metionin qo'shilgan ozuqa bilan oziqlangan baliqlar nazorat ozuqasi bilan solishtirgandasezilarli darajada kam vazn ortishi aniqlandi. Eng yuqori o'ziga xos o'sish sur'ati T1 (3,2 g) va T2 (2,8 g) guruhlarida qo'lga kiritildi, ular nazorat guruhiga qaraganda ancha yuqori qiymatga ega bo'ldi, undan keyin T3 guruhi (2,6 g) nazorat guruhidan sezilarli darajada pastroq kuzatildi. Har xil darajadagi lizin va metionin bilan to'ldirilgan sazan baliqlarining ozuqadan foydalanish darajasi (3) jadvalda keltirilgan. Eng yaxshi ozuqa konvertatsiya qilish nisbati T1 guruhida olingan, bu boshqa barcha guruhlariga qaraganda ancha yuqori. T2 gacha bo'lgan qo'shimcha ovqatlar bilan oziqlangan baliqlarda FCRni yaxshilash tendentsiyalari kuzatilgan bo'lsa-da, T2 bilan oziqlangan baliqlarda sezilarli tendentsiyalar kuzatilmadi. T3 FCR bilan oziqlangan baliqlar davolash usullari orasidasezilarli darajada eng yomon bo'lgan (3-jadval). Nazorat guruhi bilan solishtirganda, FCE T1 va T2 darajalariga qadar yaxshilandi; Bu faqat T1 darajasida sezilarli darajada yuqori bo'lgan va statistik ma'lumotlarga ko'ra, FCE T2 qo'shilgan ozuqada ta'sirlanmagan. Biroq, T3 qo'shimchasi eksperimental guruh ichida eng yomon FCE ni oldi. T1 bilan oziqlangan baliqlar uchun PER ko'rsatkichi sazan bilan oziqlangan nazoratdan sezilarli darajada yaxshilandi.

2-jadval: Eksperimental ozuqalarning formulasi va ozuqaviy tarkibi

Ingredientlar (g/kg)	Nazorat	T1 %	T1 %	T1 %
Soya ovqati	300	300	300	300
Bug'doy	300	300	300	300
Bug'doy uni	210,0	210,0	210,0	210,0
Qo'shilgan lizin	0	2	3	4
Qo'shilgan metionin	0	1	1,5	2
Premiks	25	25	25	25
Tuz	0,3	0,3	0,3	0,3
Taxminan tarkibi				
Eksperimental ozuqalar	92.08	92.08	92.08	92.08
Quruq material (%)				
Namlilik (%)	9	9	9	9
Protein (%)	31.75	31.75	31.30	31.30
Lipid(%)	6.55	6.55	6.90	6.75

Premiks; Kaltsiy, Fosfor, Fosfor foydali. (hisob.) Natriy (Na), xlorid (Cl), ME parranda go'shti (hisob), triptofan, treonin, izolösin, valin, argini + qo'shilgan vitaminlar (A vitamini, D3 vitamini, E vitamini, B1 vitamini, B12 vitamini, biotin, Niatsin, foliy kislotasi, KCAL/KG vitamini K3, kalsiy D-pantotenat, xolin xlorid, qo'shilgan elementlar Fe (temir sulfatdan) Cu (mis sulfatdan), Mn (marganets oksididan), Zn (rux oksididan), I (kaltsiy yoodatdan), Se (natriy selenitdan) + qo'shilgan antioksidantlar (BHT (E321)) Propil gallat (E310) limon kislotasi (E33)).

Bundan tashqari, T2 ozuqasi bilan oziqlangan baliqning protein samaradorligi koeffitsienti (PER) nazorat bilan oziqlangan baliqdan sezilarli darajada farq qilmadi. Boshqa tomondan, T3 ozuqali qo'shimchalar nazorat guruhi bilan solishtirganda sezilarli darajada past bo'ldi. Turli xil eksperimental ozuqalar bilan oziqlangan baliqlarning butun tana lipidlari tarkibida sezilarli farqlar topilmadi. Biroq, T2 qo'shimcha ozuqasi bilan oziqlangan baliqlarda baliqning butun namligi nazorat ozuqasi bilan oziqlangan baliqlarga qaraganda ancha yuqori edi. Biroq, tajribali ozuqalar bilan oziqlangan baliqning butun tana oqsili va lizin va metionin qo'shimchalari darajasining ortishi bilan baliq bilan oziqlanadigan nazorat ozuqalari bilan solishtirganda sezilarli darajada oshdi.

3-jadval. Lizin va metionin qo'shilishining oddiy sazan (*Cyprinus carpio*) baliqlarining o'sishiga ta'siri

Parametrlar	Boshqaruv	T1	T2	T3
Tana vazni (g)	60 ± 1,3	60 ± 1,1	60 ± 0,9	60 ± 1,2
Yakuniy tana vazni (dona/g)	950 ± 1,1	1270 ± 1	1050 ± 0,9	1070 ± 1,2
Og'irlik ortishi umumiy (g)	890 ± 0,1	1210 ± 0,12	990 ± 0,14	1010 ± 0,13
Maxsus o'sish sur'ati (%kun ⁻¹)	6,36 ± 0,3	8,64 ± 0,35	7,07 ± 0,4	7,21 ± 0,45
Jami ozuqa iste'moli (kg)	89 ± 0,9	72,6 ± 0,9	87,12 ± 0,7	80,8 ± 0,6

Xulosa. Joriy tadqiqot 20 hafta davomida oddiy sazan, *Cyprinus carpio* barmog'ining (o'rtacha og'irligi $60 \pm 0,13$ g) o'sish ko'rsatkichlari, taxminiy tana go'shti tarkibi va gematologik va biokimyoviy ko'rsatkichlariga lizin va metionin qo'shilishining ta'sirini o'rganish uchun o'tkazildi. (0 (nazorat ozuqasi), T1 (2 g Lys va 1 Met g/kg), T2 (3 g Lys va 1,5Met g/kg), T3 (4 g Lys va 2Met g) darajalarida lizin va metionin bilan to'ldirilgan to'rtta eksperimental ozuqa tayyorlandi. Eksperimental tadqiqot davomida hech qanday o'lim qayd etilmadi. T1 bilan oziqlangan baliqlarda yakuniy vazn (FW), vazn ortishi (WG), solishtirma o'sish sur'ati (SGR), ozuqani qayta ishlash samaradorligi (FCE) sezilarli darajada yaxshilandi. Biroq, T3 ozuqasidagi Lys va Met darajalari o'sish ko'rsatkichlari va ozuqadan foydalanishni buzdi. Protein, lizin va metionin qo'shilishi butun tana tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ammo butun tanadagi lipidlar tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 noyabrdagi PQ-4005-son «Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» qarorlari.
2. Al-Mayah, AA, (2006). Immune response of broiler chicks at different ages to DL-methionine supplementation. *International Journal of Poultry Science*, 5(2), pp.169-172.
3. Abdalqadir, AM, (2014). Nutritional and physiological studies of probiotics in freshwater fish. Master's thesis. Mansoura University, Al Mansoura, Egypt.
4. Abidi, SF and Khan, MA, (2010). Effects of dietary lysine levels on growth and body composition of Indian carp *Labeo rohita* (Hamilton). *J World Aquac Soc*, 41, pp.791-799.
5. Ahmed, I., Khan, MA and Jafri, AK, (2003). Methionine requirements of Indian giant carp, *Cirrhinus mrigala* (Hamilton). *Aquaculture international*, 11(5), pp. 449-462.
6. Elmada, CZ, Huang, W., Jin, M., Liang, X., Mai, K., and Zhou, Q. (2016). Effects of dietary methionine on growth, antioxidant capacity, innate immunity, and disease resistance of juvenile yellow catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*). *Aquaculture Nutrition*, 22(6), 1163-1173.
7. Buentello, JA, Reyes-Beserril, M., de Jesus Romero-Geraldo, M., and de Jesus Asensio-Valle, F. (2007). Effect of dietary arginine on hematological parameters and innate immune function of channel fish. *Journal of Aquatic Animal Health*, 19, 195–203. <https://doi.org/10.1577/H07-004>.
8. Blaxhall, PC and Daisley, KW (1973). Routine hematological methods for use with fish blood. *J. Fish Biology.* , 5:771-781. Bouye, M. (2012). Effects of excess lysine and methionine on the immune system and performance of broilers. *Ann. Biol. Res*, 3(7), 3218-3224.
9. Campbell, TW (2015). *Hematology and cytology of exotic animals*. John Wiley & Sons, Inc. 402pp. Chen, Y., Yang, Y., Wang, Q., Lin, L., Liu, X., Guo, Z., and Zhang, D. (2019). Effects of methionine on growth, amino acid profile, absorption enzyme activity and antioxidant capacity of common carp (*Cyprinus carpio* Jian) larvae enriched in *Artemia nauplii*. *Aquaculture* 50(1), 1-8.
10. Fish physiology. *Biochem.*, 18, 85-95. El-Husseiny, OM, Hassan, MI, El-Haroun, ER and Suloma, A. (2018). Fish meal from poultry by-product supplemented with L-lysine in the diet of African cats *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) use as a substitute. *Journal of Applied Aquaculture*, 30(1), 63-75.